

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Азиза Марксовна Аминова,
Навоийский государственный педагогический институт
доктор исторических наук, доцент
g-mail.com: azizamarksovna1972

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

For citation: Aziza M.Aminova. HISTORICAL ANALYSIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF MARKET RELATIONS IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.33-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12258346>

АННОТАЦИЯ

В статье на основе исторических принципов и подходов проанализированы экономические преобразования в Узбекистане, формирование рыночных отношений в переходный период, на этапе модернизации и либерализации экономики, в условиях Мирового финансово-экономического кризиса, развития страны на этапе внедрения государственных программ «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах», «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

Ключевые слова: Узбекская модель, принципы, рынок, этапы, стратегия, экономика, финансовый кризис, модель, государственный бюджет.

Aziza Marksovna Aminova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
tarix fanlari doktori, dotsent
g-mail.com: azizamarksovna1972

О‘ЗБЕКИСТОНДА БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ ТАХЛИЛИ

ANNOTATSIYA

Maqolada tarixiy tamoyillar va yondashuvlar asosida O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy o‘zgarishlar, bozor munosabatlarining shakllanishi va rivojlanishi o‘tish davrida, iqtisodiyotni modernizatsiya va liberallashtirish bosqichida, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida, 2017-2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning “Beshta ustuvor yo‘nalish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”, “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi” Davlat dasturlarini amalga oshirish bosqichlarida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘zbek modeli, tamoyillar, bozor, bosqichlar, strategiya, iqtisodiyot, moliyaviy inqiroz, model, davlat byudjeti.

Aziza M. Aminova,
Navoi State Pedagogical Institute
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor
g-mail.com: azizamarksova1972

HISTORICAL ANALYSIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF MARKET RELATIONS IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article, based on historical principles and approaches, analyzes economic transformations in Uzbekistan, the formation of market relations in the transition period, at the stage of modernization and liberalization of the economy, in the conditions of the Global financial and economic crisis, the development of the country at the stage of implementation of state programs “Strategies for Action in Five Priority Areas” development of Uzbekistan in 2017-2021”, “Strategy for the development of New Uzbekistan for 2022-2026”.

Index Terms: Uzbek model, principles, market, stages, strategy, economy, financial crisis, model, state budget.

Актуальность темы исследования:

Вопрос перехода к рыночным отношениям в условиях гипертрофированной экономики, монопольного производства хлопка-сырца стал ключевым на начальном этапе экономического развития Узбекистана. Концептуальные ориентиры, позволяющие осмыслить ведущие в мире разнообразные дидактические поиски вопросов рыночных отношений и освоение зарубежных теоретических и инструментальных подходов привели к выработке собственной модели развития, с учетом менталитета народа, сложившихся традиций. При этом были изучены исторические условия, направления и школы, сделавшие рыночные отношения объективно необходимым.

Степень изученности:

Узбекская модель социально-экономического и политического развития, направленная на кардинальное обновление государственного и конституционного устройства страны, заключённая в пяти основополагающих принципах: 1. деидеологизации экономики и её приоритет над политикой; 2. главным реформатором - государство; 3. верховенство закона, равенство всех граждан перед законом; 4. сильная упреждающая политика; 5. поэтапный переход к рыночным отношениям, отказ от различных моделей «шоковой терапии» стала методологической базой формирования рыночной экономики в Узбекистане.

В качестве основных приоритетов на начальном этапе реформирования экономики были определены задачи по формированию правовых основ переходного периода, укрепление законодательной базы, принятие основного закона – Конституции суверенной республики Узбекистан. На первом этапе – формирование многоукладной экономики, путём реализации мелкооптовых, социальных объектов собственности, разгосударствления и приватизации государственной собственности, развитие частного предпринимательства, ширкатных, фермерских, дехканских хозяйств и др.

В области финансовой и налоговой политики были поставлены задачи, предусматривающие поэтапное сокращение всех видов дотаций и субсидий из бюджета, сведение к допустимому минимуму дефицит государственного бюджета, ограничение кредитной, наличной денежной эмиссии, временное сохранения государственного регулирования цен и т.д (1). Переход к рыночным отношениям, резкое изменение цен на товары и услуги потребовали разработки мер по социальной защите лиц с фиксированным доходом (педагоги, врачи, работники культуры и т.д.), программу социальной помощи и поддержки с целью недопущения чрезмерной бедности и нищеты, резкой социальной дифференциации.

Период с 1991 по 2000 год по инициативе Первого Президента Республики Узбекистан был обозначен как переходный, начиная с 2000 года - этап активного демократического

обновления, модернизации страны и либерализации экономики. В условиях мирового финансово-экономического кризиса в Узбекистане была разработана национальная программа и приняты практические меры по его преодолению.

Основные направления политических, социально-экономических преобразований начиная с 2010 года были обозначены в «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране». В числе основных приоритетов экономики были определены: 1. укрепление прав и защиты частной собственности, повышение их роли в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции; 2. законодательное оформление организационно-правовой базы семейного бизнеса; частных банков, страховых компаний, кредитных союзов в целях повышения конкуренции на рынке банковских услуг; усовершенствование нормативных документов, регулирующие деятельность акционерных обществ; развитие социальной сферы и сферы услуг посредством реализации инфраструктурных, транспортных проектов.

Стратегия действий, принятая в феврале 2017 года до 2021 года, наметила новые перспективные цели, поставила задачу переустройства общественно-экономической жизни страны, пересмотра существующих возможностей с использованием высоких технологий во многих сферах услуг, сельского хозяйства и промышленности как необходимого элемента конкурентной борьбы и стратегического развития Узбекистана.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, включающая семь приоритетных направлений, выдвинута идея «От Стратегии действий – к Стратегии развития», предусматривающая вопросы снижения уровня инфляции до 5 процентов к 2023 году, сокращение дефицита Государственного бюджета на уровне не более 3 процента к ВВП с 2023 года, эффективное управление государственным долгом, внедрение нового механизма «Бюджет граждан», то есть использование не менее 5 процентов бюджета каждого района для решения актуальных проблем, выявленных на основе проблем населения и др. На основе накопленного опыта в республике будет продолжено дальнейшее увеличение промышленного потенциала республики в валовом внутреннем продукте, за счет привлечения частных инвестиций в сферы энергетических ресурсов и природного газа с введением социальных норм потребления. Правительством республики поставлены задачи заметного увеличения добычи и производства меди, производства химической и газохимической отраслей, выпуск автомобилей, в том числе сельскохозяйственной; увеличение производства текстильной, электротехнической промышленности и строительных материалов в два раза; в три раза кожевенно-обувной, фармацевтической промышленности; в 2,8 раза объема производства мебельной продукции, а также производство пищевой промышленности (2).

Методы исследования:

Всестороннее исследование и параллельное рассмотрение работ ученых общеметодологических и конкретно-исторических концепций позволило разделить и осмыслить историографическое наследие, с одной стороны профессиональных исследователей и с другой стороны публицистические труды, интегрировавшие свои представления об экономическом развитии Узбекистана, основанных на рыночных отношениях(3). Однако работы, отражающие различные аспекты экономического развития изучаемой области периода независимости оказались за рамками научного освещения и ограничились фактологическими материалами, но их вклад в совершенствование методики и практики осмысления вопросов экономических преобразований Узбекистана и её отдельных областей полезен при подготовке научно-теоретических трудов.

Результаты исследования:

Итоги экономических преобразований на переходном этапе были крайне неоднозначны. Политика изменения собственности опиралась на принудительное акционирование малых средних предприятий, сопровождавшийся глубоким спадом промышленного производства. Формальная кредитная политика не заинтересованная в развитии частного сектора тормозила деятельность вновь создаваемых предприятий малого и среднего бизнеса, неконвертируемость валюты сокращала приток иностранных инвестиций.

Экономическое развитие Узбекистана в первые два десятилетия было связано с конъюнктурных поступлений от добычи углеводородного сырья, продажи урана, золота, драгоценных металлов, а также производства хлопка сырца. На добывающую отрасль приходилась половина государственного дохода страны. Как и многие другие страны постсоветского пространства с низкой диверсификацией экономики, Узбекистан был чувствителен к колебаниям цен на сырьевые товары. Недостаточная работа по инновационному развитию производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также низкий уровень переработки сырья и низкий уровень товарной номенклатуры конкурентоспособной продукции тормозило развитие страны на внутреннем и внешнем рынках.

Проведение налоговой политики и сокращении ставки налога на доход с 38 до 10 процентов, единого налога до 10 процентов для сельскохозяйственных производителей и субъектов малого и среднего бизнеса, единого социального налога с 40 до 24 процентов привело к росту частного предпринимательства и корпоративной собственности (4).

На этапе модернизации были определены задачи по повышению экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов, ограничение государственного вмешательства, сокращение всякого рода административных барьеров. Структурные преобразования предусматривали задачи переработки местного сырья и обеспечения роста индустриальных отраслей, увеличение выпуска готовой конкурентоспособной продукции, проведение активной инвестиционной политики, ускоренную модернизацию в текстильной, пищевой, газохимической, электротехнической, фармацевтической отраслях, в автомобилестроении, которая осуществлялась медленными темпами.

Антикризисная программа, составленная на 2009-2012 годы, предусматривала проведение модернизации, технического и технологического перевооружения промышленных предприятий; поддержку предприятий – экспортёров; повышение конкурентоспособности предприятий за счёт введения жёсткого режима экономии; реализацию мер по развитию и модернизации энергетической отрасли; поддержку отечественных производителей путем стимулирования спроса, расширения программы локализации и др(5).

Важным шагом в условиях мирового финансово-экономического кризиса стало создание на базе Международного аэропорта города Навои первой свободной экономической зоны в Узбекистане, предусматривающая повышение конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя и укрепление позиции страны в мировой экономической системе(6). Начиная с 2013 года внедряются программы по созданию малых промышленных зон, ведущих свою деятельность в легкой, пищевой, строительной, химической промышленности. В отличие от свободных экономических зон, перечни предоставляемых льгот и преференций в малых производственных зонах были различными, также как и сроки их функционирования. Правительством были приняты задачи по активному привлечению в регионы республики иностранных инвестиций с целью освоения производства современной конкурентоспособной экспортноориентированной готовой промышленной продукции и услуг логистики.

В период с 2016 по 2020 годы на базе растительного, минерального, химического и биологического сырья планировалось расширить сферу фармацевтической, химической отраслей, а для этого планировалось создать кластеры, малые предприятия и микрофирмы. Принятие стратегии действий в 2017 году определило новый качественный этап реализации экономических и социальных программ. Уникальный опыт развития и внедрения сектора высоких технологий зарубежных стран должен был служить источником новых идей и подходов по развитию наукоемких отраслей. Было предусмотрено выявление системных проблем в промышленности и в сельском хозяйстве с внедрением новых систем менеджмента и маркетинга, формирование национальных конкурентоспособных брендов посредством создание кластеров, технопарков, экопарков, свободных экономических, малых промышленных, молодёжных зон. Структурная перестройка национального народнохозяйственного комплекса занимала важное место в национальной модели

Узбекистана и ставила задачи сокращения импорта за счёт увеличения экспортного потенциала; преодоление однобокой сырьевой направленности, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, привлечение иностранных инвестиций, укрепление национального золотовалютного резерва.

Если до 2016 года в промышленности республики на ведущем месте находились горнодобывающая, топливно–энергетическая, химическая, черная и цветная металлургия, текстильная, производство потребительских товаров. Локомотивами экономического роста страны до 2021 года Президентом Республики Ш.Мирзиёевым были объявлены также текстильная промышленность, производство промышленно–строительных материалов, плодоовощной сектор, фармацевтика, туризм, автомобилестроение. Планировалось реализовать 12 социальных и инфраструктурных программ, в том числе 18 генеральных планов по совершенствованию городов и городских поселков(7). Правительством ставились задачи по осуществлению новых подходов к территориальной организации экономической системы посредством создания кластеров взаимосвязанных отраслей и для этого были разработаны 41 проектов, предусматривающие создание кластеров в 19 перспективных отраслях таких, как текстильная, пищевая, кожевенно–обувная, строительных материалов, рыболовство. Большое внимание было уделено инновационным методам управления, организации, развития новых производственных предприятий в форме ресурсно–промышленных кластеров, обеспечивающих технологическую и логистическую эффективность развития.

К существенному улучшению инвестиционного климата, исчезновению черного рынка иностранной валюты послужила унификация обменного курса. В 2017 году было реализовано 164 крупных производственных объектов общей стоимостью в 5,2 млрд. долл.США, а также свыше 28 тысяч проектов в рамках территориальных программ(8).

В отчетах на основе оценки системы социальной защиты в Узбекистане на базе основного диагностического инструмента (CODI – основного диагностического инструмента оценки системы социальной защиты), отмечалось что доля населения, живущего за национальной чертой бедности заметно сократилось с 24,3 процентов в 2002 году до 11,4 процентов в 2017 году(9). Произошли существенные сдвиги в индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП) (ИРПЧ- Индекс развития человеческого потенциала», рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала) с 0,595 в 2000 году до 0,710 в 2017 году, увеличившись на 19,3 процента (10).

В октябре 2018 года были утверждены Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года. В процессе осуществления глубоких экономических и социальных реформ республика приступила к реализации Повестки дня в области устойчивого развития. Основным фактором для роста экономики послужило принятие «Концепции о совершенствовании Налоговой политики Республики Узбекистан», по которому вместо ставки подоходного налога в 22,5 процента, была введена ставка налога на доход в 12 процентов, а также уменьшена ставка единого социального платежа с 25 до 12 процентов, освободившая сферу бизнеса от бремени выплачивать данный налог(11). По республике заметно растёт доля таких производств как электрооборудование – на 39,5 процентов; автомобилей – на 20,8 процентов; фармацевтической продукции – на 11,5 процента; мебели – на 10,6 процентов; продуктов питания – на 7,9 процентов; бумаги и бумажных изделий – на 7,8 процентов; готовой одежды – на 6,2 процента(12).

В целях повышения уровня энергоэффективности экономики; рационализации использования природных ресурсов и питьевой воды, посредством технологической модернизации; повышения механизмов государственного контроля предусматривалось создание новых энергоэффективных мощностей по производству химических и минеральных удобрений, снижение выбросов в атмосферный воздух вредных веществ. Была утверждена стратегия по переходу республики Узбекистан на «Зеленую экономику на период 2019–2030 годы». Для достижения зеленого и устойчивого роста экономики были выработаны

стратегические задачи по борьбе с изменениями климата, сохранением чистой воздушной среды, снижением выбросов в наземные и подземные воды(13).

Одно из ведущих отраслей сельское хозяйство, обеспечивающая более 27% валового внутреннего продукта, 26% занятости, претерпело глубокую реструктуризацию. Диверсификация отраслевой направленности сельского хозяйства от производства хлопка-сырца на развитие виноградарства, картофелеводства, птицеводства, пчеловодства, рыбоводства, плодоовощеводства стало важнейшим фактором в модернизации агропромышленной отрасли. Главным составляющим новых инновационных реформ стали кластеры в плодоовощной, хлопково-текстильной, зерновой, мясо-молочных, каракулеводческой, шелководческих отраслях и тем самым были решены задачи увеличения и расширения объемов производства конкурентоспособных продовольственных товаров на основе глубокой переработки сельскохозяйственного сырья.

Для достижения максимальных практических результатов и организации целенаправленных программных работ Министерство экономики и промышленности было преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности. В целях сокращения уровня бедности государство возлагает конкретные задачи на социальные институты гражданского общества, органы самоуправления, общественные организации, реформирует местные органы, с возложением на них полномочий и функций сохранения дисбаланса в решении социальных задач. Были внедрены конкретные механизмы по рассмотрению жалоб по каждому пособию, пенсиям, социальным выплатам. В деятельности Центрального банка Узбекистана стала применяться практика выдачи кредитов, посредством повышения заинтересованности населения в содержании птиц, скота, открытия частных торговых, социальных объектов. На выполнение данной целевой программы были подключены работники банков, посредством подворового обхода каждой семьи в городских и сельских местностях. Доля депозитов банков с государственной долей по отношению к кредитам выросла на 32,9 процентов, в частных банках до 96 процентов к 2020 году.

Таким образом, важность объективной и достоверной оценки процессов экономических преобразований в Узбекистане на основе эволюционного развития рыночных отношений обусловило необходимость к обращению и переосмыслению законодательных документов, заложивших основу рыночных отношений с использованием прикладных методологических инструментариев, вскрыть противоречия, характеризующие важнейшие стороны экономических преобразований.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Каримов И. Узбекистан по пути углубления экономических реформ Т.: Ўзбекистон, 1995. – С.20-21. (Karimov I. Uzbekistan on the path to deepening economic reforms T.: Uzbekistan T., 1995. – P.20-21)
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated January 28, 2022 No. UP-60.)
3. Аминова А. Особенности исследования экономического развития Нижнезаравшанского оазиса // Ўтмишга назар 6-жилд, 11 –сон. – Б. 18-21 (Aminova A. Features of the study of economic development of the Nizhnezarafshan oasis // Look to past. Volume 6, Issue 11. – P. 18-21).
4. Каримов И. По пути модернизации страны и устойчивого развития экономики. Т.: Ўзбекистон, 2008. – С.40-41 (Karimov I. Along the path of modernization of the country and sustainable development of the economy. - T.: Uzbekistan, 2008. – P.40-41).
5. Каримов И. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана Т. : Узбекистан, 2009 – 48 с. (Karimov I. The global financial and economic crisis, ways and measures to overcome it in the conditions of Uzbekistan - T.: Uzbekistan 2009. – P.48.)

6. Указа Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2008 года за № УП-4059 «О создании свободной индустриально-экономической зоны (СИЭС) в Навоийской области»// Знамя Дружбы 2009, 23 августа. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 2, 2008 No. UP-4059 “On the creation of a free industrial economic zone (FEZ) in the Navoi region” // Banner of Friendship 2009, August 23.)

7. Мирзиёев Ш. Критический анализ, жёсткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 104 с. (Mirziyoyev Sh. Critical analysis, strict discipline and personal responsibility should become the daily norm in the activities of every leader. – T.: Uzbekiston, 2017. – 104 p.)

8. Министерство экономического развития и сокращение бедности Республики Узбекистан// info@mineconomy.uz (Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan // info@mineconomy.uz.)

9. Оценка системы социальной защиты в Узбекистане на базе основного диагностического инструмента (CODI) совместный отчет МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, 2020 – С.19. (Assessment of the social protection system in Uzbekistan based on the core diagnostic instrument (CODI), joint report of the ILO, UNICEF and the World Bank, 2020 – P.19.)

10. Исследование по питанию в Узбекистане. Отчёт Юнисеф. Ташкент, 2019. – С.28. (Research on nutrition in Uzbekistan. UNICEF report. Tashkent, 2019. – P.28.)

11. Мирзиёев Ш. Всестороннее развитое поколение – основа великого будущего, созидательный труд народа – основа благополучной жизни, дружба и сотрудничество – гарантия процветания Т. Ўзбекистон НМИУ, 2018. – Б.44. (Mirziyoyev Sh. A comprehensively developed generation is the basis of a great future, the creative work of the people is the basis of a prosperous life, friendship and cooperation are a guarantee of prosperity T. Uzbekistan National Medical University, 2018. – B.44.)

12. Годовой отчет Центрального банка Республики Узбекистан, 2019. – С 12. (Annual report of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, 2019. – P. 12.)

13. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477 “Об утверждении стратегии по переходу республики узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan, dated October 4, 2019 No. PP-4477 “On approval of the strategy for the transition of the Republic of Uzbekistan to a “green” economy for the period 2019 – 2030).

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000